

Ковальчук Г. І.

Доктор історичних наук, професор
Директор Інституту книгознавства
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

ВЛАСНИЦЬКІ КОНВОЛЮТИ МИТРОПОЛИТА ЄВГЕНІЯ (Є. О. БОЛХОВІТІНОВА) ЯК ВІДБИТТЯ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ ЕПОХИ

Конволюти – це штучні збірники, які власники бібліотек формували з різних окремих видань чи рукописних текстів і об'єднували під однією палітуркою¹. Це явище – створення конволютів – розвивалося по мірі розвитку приватних бібліотек і характерне безумовно для часів друкарства, коли відбувся революційний стрибок у виробництві книг і пов'язане з цим різке збільшення їх кількості. Основна причина появи конволютів – книжки в давнину випускалися з друкарень без обкладинок чи оправ, і надалі власник придбаної книжки замовляв для неї покриття в палітурній майстерні, в залежності від власних уподобань і фінансових можливостей. Це можна було зробити для окремої книги, а можна було одну оправу зробити для кількох чи навіть багатьох книжок, виданих переважно у вигляді брошур. Зрозуміло, це вигідніше матеріально, це швидше, ніж робити оправи для кожної брошури, а крім того, такі зшитки займають значно менше місця на полицях. Для порівняно великих, як на давні часи, бібліотек, це теж було важливим. А головне – тверда оправа конволютів (а технологічно для товстих збірників обов'язково була тверда оправа) краще зберігала тексти, ніж м'які паперові обкладинки тоненьких видань, які швидко псувалися і навіть втрачалися, а відтак часто й викидали брошури без початку і кінця.

У XVIII – на початку XIX ст. конволюти в бібліотеках, у першу чергу – в приватних, були розповсюдженим явищем. Їх можна розцінювати як характерну рису тогочасної книжкової культури. З'являються і видавничі конволюти, викликані бажанням видавця продати залежаний товар (книжку), додавши до неї ще один твір або того ж автора, або на схожу тему. Необхідним елементом тут був єдиний новий титульний аркуш, що об'єднував складові частини такого штучного збірника. Але все-таки видавничі конволюти принципово відрізняються від власницьких, адже в них абсолютно різна вихідна позиція, тобто мета створення.

Бібліотека митрополита Євгенія (Євфимія Олексійовича Болховітінова) була в 20-х – 30-х рр. XIX ст. однією з найбільших у Києві. За твердженням її дослідниці Є.В. Рукавіциної, обсяг зібрання митрополита міг довершувати 12 тисяч примірників рукописних документів і друкованих видань². Власницькі конволюти є характерною особливістю цього зібрання, вони складають значний відсоток у кількісному складі книжок бібліотеки. Але через те, що книгозбірня розпорошена і не збереглася цілним комплексом, точну цифру конволютів назвати наразі неможливо. М.Я. Оглоблін свого часу вказав таку кількість: 348 збірників, 3203 назви, 79995 сторінок³. У конволютах межують рукописні тексти і друковані видання. Увагу Оглобліна привернули деякі конволюти, товщина корінця яких сягала 9-14 см. У каталозі бібліотеки митрополита Євгенія, складеного С. Покровським 1826 р., ще за життя Болховітінова, вони були розписані лише за першим алігатом (тобто першим твором у складі збірника)⁴. Пізніше ці конволюти аналізували Є.Ф. Шмурло, М.І. Полетаєв, М.І. Петров. У каталозі рукописів Києво-Софійського собору М. Петрова в описах збірників митрополита Євгенія вказано, що деякі з них – його автографи, інші – замовлені ним копії чи подаровані йому списки⁵.

У 20-х рр. XX ст. книги з бібліотеки Є. Болховітінова, розподілені свого часу між книгозбірнями Києво-Софійського собору, Києво-Печерської лаври, Київської духовної семінарії, Київської духовної консисторії, Київської духовної академії, знов умовно об'єдналися у

¹ Андрусенко Г.С. Конволюти в історичних бібліотечних колекціях: термінологія, причини створення, приклади // Наукові праці НБУВ. – 2013. – Вип. 37. – С. 382-391.

² Рукавіцина-Гордзієвська Є.В. Київський митрополит Євгеній (Є.О. Болховітінов) : Біобібліографія. Бібліотека. Архів / Наук. ред. Г.І. Ковальчук ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2010. – С. 10.

³ Кл. Пр. Н. О. [Оглоблін Н.Я.]. Число рукописей митрополита Евгения в Киево-Софийской библиотеке // ТКДА. – 1867. – Т. 4. – № 12. – С. 657-658.

⁴ ЦДІАК України, ф. 184, оп. 1, спр. 7. Каталог библиотеки Евгения, митр. ...Учиненный с 1825 г. наличных книг [Серафимом Покровским] (1825–1826), 127 арк.

⁵ Петров Н.И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Библиотека Киево-Софийского собора. – М., 1904. – Вып. 3.

фондах Всенародної бібліотеки України (ВБУ, нині – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського). Умовно – тому що більшість з них залишилась у складі цих історичних колекцій; рукописи передані для зберігання та використання до фондів Інституту рукопису, карти – до сектору картографії, естампи – до відділу образотворчих мистецтв, стародруки – до відділу стародруків та рідкісних видань.

Предметом нашого огляду є власницькі конволюти митрополита Євгенія у фондах відділу стародруків та рідкісних видань. У названій вище бібліографічній монографії колишньої співробітниці відділу Євгенії Рукавіциної, в розділі “Каталоги”, можна знайти описи 17-ти конволютів митрополита, щоправда, не завжди повних, тобто розписано не всі алігати. Зроблено це було свідомо, оскільки інакше обсяг книги зріс би набагато, а він і так становить близько 70 умов. друк. арк. Три конволюта походять з бібліотеки КДС, на четвертому старих шифрів нема; вони містять незначну кількість алігатів, від 2-х до 15-ти.

Найбільший інтерес викликають 13 конволютів, що походять з бібліотеки Софійського собору (потрапили сюди після смерті митрополита Євгенія). Вони були відібрані до фондів відділу стародруків ще на початку 1930-х рр., їх досліджував, плануючи підготувати описи до видання друком колишній завідувач відділу С.І. Маслов, вважаючи їх надзвичайно цінним і значною мірою невідомим матеріалом з історії літератури¹, щоправда, він писав про 14 конволютів². Допомогали йому описувати алігати тимчасові співробітники (“договірники”) Л.М. Руліна та Л.В. Ананьїна. Це була планова робота, підтримана директором ВБУ В.М. Іванушкіним³. 1936 р. було прийнято укладену Масловим методичку опису цих конволютів, що передбачала опис і рукописів, і друків, з детальним копіюванням заголовного аркуша, зазначенням формату, обсягу творів, повноти примірників, наведенням маргінальних записів, зазначенням у деяких випадках структурних розділів, посиланням на бібліографію, вказівками на передруки⁴. Рукописні описи укладачів цього каталогу певною мірою збережені в архіві С.І. Маслова⁵, проте робота не була завершена. Заарештовано і згодом розстріляно було В.М. Іванушкіна, репресовано як дружину ворога народу Л.М. Руліну, у 1937 р. змушений був звільнитися з роботи С.І. Маслов.

Отже, сьогодні власницькі конволюти митрополита Євгенія з колишньої бібліотеки Софійського собору зберігаються в колекціях видань гражданського друку (шифр Гр) та Новікова (шифр Н) у відділі стародруків та рідкісних видань НБУВ. Про 5 конволютів з колекції Новікова (провідного російського видавця кінця XVIII ст.) є інформація в статті Г. Андрусенко⁶. Тут, крім історичної розвідки та книгознавчої характеристики конволютів, представлено перелік рідкісних видань, названо окремі рукописи, що входять до складу конволютів. Слід зазначити, що співробітниця розписала значну частину алігатів для карткового топографічного каталогу, що є підготовчою роботою до введення цієї інформації у широкий науковий обіг.

У колекції видань гражданського друку XVIII ст. зберігається 8 власницьких конволютів митрополита Євгенія, що пізніше були в бібліотеці Києво-Софійського собору. Як і 5 конволютів з колекції Новікова, вони мають неприродно великий обсяг, товщина шкіряного корінця досягає 14 см, кришки картонної оправи обтягнуті кольоровим (під мрамур) папером. Шифри книжок: Гр 2383 (74 алігата), Гр 2384 (179 алігатів), Гр 2385 (179 алігатів), Гр 2390 (91 алігат), Гр 2391 (43 алігата), Гр 2393 (87 алігатів), Гр 2394 (70 алігатів), Гр 5608 (19 алігатів). Разом – 742 назви рукописних чи друкованих творів. З них у друкованому каталозі С.Й. Петрова⁷ відбито тільки видання гражданського друку названого періоду, а решта – пізніші гражданські видання, рукописи, видання церковнослов'янським (кириличним) шрифтом, грецьким, латинським та іншими шрифтами, а також численні аркушеві видання залишились неописаними, тобто не введеними в широкий науковий обіг. Як показують дос-

¹ Маслов С.І. Відділ стародруків бібліотеки УАН // Вісті УАН. – 1936. – № 1/2. – Шп. 71.

² ІР НБУВ, ф. 33 (Архів С. І. Маслова), № 3056-3069. Маслов С.І. Научное описание 14 сборников 18 ст. – первой половины 19 ст. отдела старопечатных книг ВБУ.

³ Там само, № 196, арк. 77.

⁴ Там само, № 538.

⁵ Там само, № 3056-3069.

⁶ Андрусенко Г.С. Конволюти митрополита Євгенія (Болховітінова) з бібліотеки Києво-Софійського собору в колекції видань М. І. Новікова у фондах НБУВ // Наукові праці НБУВ. – 2014. – Вип. 40. – С. 261-272.

⁷ Книги гражданской печати XVIII века (каталог книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке Украинской ССР) / Сост. С.О. Петров. – К., 1956. – 303 с.

лідження, серед них переважна більшість рідкісних видань і, можливо, унікальних рукописів, що потребує окремих студій.

Для прикладу розглянемо кілька з цих конволютів. Перший – за шифром Гр 2383, об'єднує видання та рукописи за 1774–1807 рр. Вірогідно, це і був основний критерій поєднання абсолютно, інколи, різноманітних текстів під однією оправою. Перший алігат – видання “Рассуждение о безбожии” Феофана Прокоповича (М., 1774, 38 с.). На шкіряному коричневому корінці товщиною 11 см відтиснено “Dissertat., Poemat., Oration. etc.”, кришки оправи обклеєно мармуровим папером синього кольору. На обох форзацах рукою Болховітінова наведено реєстр 70 назв, проте Є. Рукавіцина вказує 90 алігатів¹: під одним номером знаходиться по кілька творів, з додатковою літерною позначкою. Більшість представлених видань і рукописів мають формат у 4°, хоча інколи, за рахунок сильної обрізки берегів паперу чи вузького й короткого набору, сторінки виглядають меншими, як 8°; візуально складається враження, що тут об'єднані разом книги і рукописи зовсім різних форматів.

Складові частини (алігати) конвольту можна розглядати з різних боків. Найперше – за способом виготовлення: тут зшито 26 рукописів, решта – примірники друкованих видань. Безумовно, найбільшу рідкісність становлять рукописи, оскільки видані друком тексти тиражувалися переважно в значній кількості примірників, а рукописи – в одному чи кількох примірниках. Деякі рукописи – це копії друків чи фрагментів друків. З якою метою митрополит їх замовляв, можна тільки здогадуватися. Але є й інші рукописні тексти, наприклад, каліграфічно написаний текст “Еврейская древнейшая богословия или Евреям особое показание, что Христос есть Сын Божий, Ангел великого совета и Бог” (алігат № 5, 15 арк.), що має підкреслення олівцем та дописані митрополитом 8 коментарів, зокрема: “Диссертацию сию сочинил некто Рогалев и прислал на рассмотрение преосвященнейшему митрополиту Платону”. Кілька інших коментарів Болховітінова стосуються архангела Михаїла, наприклад: “Мое мнение, что Михаил, собственно так называемый, есть дух, так как и Гавриил: но именем Михаила называется сын Божий по сходству сего должности с должностию того в защищении церкви” (С. 27-28 за початковою нумерацією сторінок рукопису).

Інший рукописний алігат – “Сокращенное повествование о разделении восточной и западной церковей, взятое из книги, называемой Камень соблазна”; наприкінці твору є також рукописні “Известие о масонах” та “Песни масонов певаемые в ложах”. Підпис – Greg. Naz. (алігат № 7).

Слід сказати, що природу появи певних рукописних копій у конвольті можна зрозуміти лише завдяки власноручним приміткам митрополита Євгенія. Він добре усвідомлював їхню рідкісність і, отже, важливість збереження. Водночас такі примітки подають важливий історичний матеріал, відомий тоді й призабутий зараз. Наприклад після рукописних 2-х аркушів франкомовної газети “*Courier de Moldavie. Nom. I*” (Ясси, 18 лютого 1790 р.) почерком Болховітінова приписано: “Вот образчик Потемкина славолюбия! Он в Яссах завел типографию и о своих делах издавал газеты. Но выпустил оных немного и только по апрель” (алігат № 8). Інший приклад: “Приключение Густава III, Короля Шведскаго 1788 іюля 6 дня”. Каліграфічно переписаний вірш, який починається словами: “Густав, в покое жить устав, войной на Русь воздвигся”. Знизу приписка Болховітінова: “Соч. Василий Петрович Петров, придворный библиотекарь. Напечатано только 20 экземпляров” (№ 9). У конвольті кілька літературних творів, серед них “Бедная Лиза” М. Карамзіна видання 1796 р. (№ 11); “Добрыня. Богатырская песня” М.О. Львова (рукопис, № 68); “Сочинения Гаврилы Романовича Державина” (рукопис, № 60-61); “Разные песни” – узагальнююча назва Болховітінова для трьох віршів військової тематики (рукописи, № 70, 70а, 71); “Ода на случай освобождения Италии” М.О. Поспеловой (№ 37) тощо.

Поряд з художніми творами історичного характеру є тут історичні тексти, що мають більш-менш науковий характер, наприклад, розповідь про календар французької революції (№ 10). Тут вказано: “Новые французы, преобразовывая все меры, преобразили также меру времени или хронологию”. Наприкінці Болховітіновим дописано детальний коментар: “Перевод с французского 1798 апреля 11. Сий календар сочинил астроном парижский Де ла Ланд в 1793 г. ...Новый французский календарь употреблялся 12 лет”.

¹ Рукавіцина-Гордізівська С.В. Київський митрополит Євгеній (Є.О. Болховітінов)... – С. 241.

Серед рукописних документів привертають увагу також лист графа Румянцова Катерині II від 02.11.1793 р. (№ 51), “Замечание сказаний, до Польши, Литвы и России касающихся, выписанное из книги под названием Chronica, Polonogum или Времянник Польский Матвия Меховецкого, печатанные 1521 года, и из других” (№ 62), матеріали, що стосуються творчості Вольтера, у т. ч. перелік його творів (№ 64), “Донесение Московскому митрополиту Платону” про поведінку ієромонаха Мелхиседека і відповідь от прот. Петра Алесеева “Ответствование или возражение на извет Московского Архангельского собора протоиерея Петра Алексеева (№ 69), “Разсуждение о суетной жизни человеческой на смерть князя Потемкина” Д. Фонвизина (№ 73). На наше переконання, не втратила літературної та історичної цінності глибоко саркастична “Всеобщая придворная грамматика” Фонвизина, підписана псевдонімом “Бухарский” (№ 67). У “Предуведомлении” зазначено: “Сия грамматика не принадлежит частно ни до которого двора. Она всеобщая или философская. Рукописный подлинник найден в Азии, где, как сказывают, был первый царь и первый двор”. Весь текст “придворної граматики” побудовано у вигляді питання – відповідь. Зокрема, “Вопр.: Что такое придворная грамматика? Отв.: Придворная грамматика есть наука хитро льстить языком и пером. Вопр.: Что значит хитро льстить? Отв.: Значит говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна и льстецам полезна. Вопр.: Что есть придворная ложь? Отв.: Есть выражение души подлой перед душой надменною. Оно состоит из безстыдных похвал большому Барину за те заслуги, которых он не делал, и за те достоинства, которых не имеет” і т. ін.

Незалежно – рукописні чи друковані, цінними є твори, пов’язані з Україною, серед них промови Іоанна Леванди (№ 20, 52а, 54), Амвросія (Серебреникова) (№ 47, 48), Георгія Кониського (№ 57); ода “Торжество казенных питомцев Киевской академии на приезд... митрополита Киевского и Галицкого, и Киевопечерской лавры священноархимандрита Иерофея 1796 года” (№ 13).

Є в конволюті кілька творів наукових або, правильніше, пов’язаних з різними галузями наукових знань, наприклад: переклад з французької А. Тургенєвим “Слова о распространении и успехах наук в разных периодах” Авиа де Вате (№ 29), “Слово о всеобщих и главных законах природы” А. Брянцева (№ 32), “О состоянии наук в России” І. Гейма (№ 34), “Описание о черных рожках, причиняющих корчи и помертвение членов, с присовокуплением наблюдения о сухих трудных родах” Я. Стефановича-Донцова.

Твори самого митрополита Євгенія представлені воронезьким виданням 1800 р. трьох “разсуждений” про потребу грецької мови для богослов’я, про давній християнський богослужбовий спів та про віктарні прикраси (№ 35, 36).

Найбільше у конволюті представлено текстів вітальних промов державним чи церковним ієрархам, од на день коронації Павла I (бл. 20 алігатів, як друкованих, так і рукописних). Кілька алігатів є своєрідними епітафіями померлим, зокрема Г.О. Потьомкіну.

Окрім російської мови, в конволюті представлені твори французькою, латинською, грецькою та німецькою мовами різної тематики.

Отже, і за тематикою, і за датами створення, і за авторами, і за мовами алігати цього конволюту різняться.

Дещо по іншому сприймається наступний власницький конволют митрополита Євгенія (шифр Гр 2384). Він ще більший за обсягом, товщина корінця 13 см; має щонайменше 179 алігатів (деякі аркушеві видання не були пронумеровані, тож реально алігатів трохи більше) за 1779–1804 рр. Якщо першу частину цього збірника становлять видання чи рукописи (насамперед все-таки друки) в кілька сторінок, то переважаюча в кількісному відношенні друга частина містить аркушеві видання: рекламні оголошення, у т. ч. про вихід нових книжок чи журналів, повідомлення, “Прибавления к Санктпетербургским ведомостям”.

У першому виданні (частини 1-3), що відкриває конволют – німецькомовній короткій історії духовних орденів К.-Ф. Швана 1779 р. – привертають увагу розфарбовані гравюри костюмів католицьких орденів Сестер Магдалинок, кармелітів, тамплієрів. Зовсім не логічним видається сусідній рукопис (№ 4) під назвою “Задача”, текст якого починається так: “Преосвященной Питирим епископ Нижегородской, в пращице на раскольников для обличения их заблуждений, ссылался на собор бывшей в Киеве лета “6665” [1157] при великом князе Ростиславе Мстиславиче и при митрополите Константине” (до речі, “о соборном деянии, бывшем в Киеве 1157 года на еретика Мартина” йдеться в “разсуждении” І. Лаврова в № 54 цього конволюта). Поряд (№ 4а) рукопис “Сны одного уединенного философа”, явно переклад з французької, з епіграфом Расіна і вказівкою: “Второе издание. Париж 1789”. Наступний алі-

гат (№ 5) – ода князя Козловського “На что хвалить великих в мире”. Логіку об'єднання разом таких різних творів важко зрозуміти.

Далі в конволюті йдуть акровірш С.В. Юшкова “Пушкин” (№ 6), рукопис вірша Г.Р. Державіна “Орел” (№ 7), на якому Болховітінов залишив цікавий запис щодо заборон Павла I після його вступу на престол; друкована “Песнь ее императорскому величеству Екатерине II на победы графа Суворова-Рымнического” (№ 8) Г.Р. Державіна 1794 р. (відомо, що за наказом Катерини, до друку за її життя це видання не поступало). Погодимось, тут певну логіку підбору текстів прослідкувати можна.

І знов у збірнику поряд межують зовсім різні твори, зокрема: латиномовний друк про публічний диспут, що відбувся в Київській академії 3 липня 1803 р. “Gabrieli dei gratia Metropolitae Kioviensi et Halicensi Positiones Theologicae” (№ 9); рукописна “Ода в честь моему другу” П. Голенищева-Кутузова (№ 10), “Новости литературы” – частина періодичного видання 1823 р. (№ 10а).

В одній статті неможливо навіть просто назвати майже дві сотні алігатів цього конволюту. З найбільш цікавих, на наш погляд, відзначимо видання наукової тематики – “Слово о связи чистой математики с физикой” В. Аршеновського (№ 11б); “Слово о том, полезно ли, или паче вредно... вводит и распространяет всеобщее просвещение” В. Ріхтера, у перекладі І. Венсовича (№ 20); “Слово о способах, как постепенно восходило просвещение народов” Н. Черепанова (№ 22); “О свойстве и пользе статистики” Г. М. Г. Грельмана, переклад з латинської (№ 43). Багато пізнавальної інформації міститься в зібраних у конволюті розрізних номерах “Прибавления к Санктпетербургским ведомостям” з рубрики “Ученые известия”, зокрема “О вырывании больших деревьев с корнями”, “О кислом ананасовом соке”, “О новых планетах” (№ 77); “О сне” (№ 78); “Любопытное примечание о сомах”, “О металлическом смешении, которое возгорелось само собою”, “О некотором древнем медном орудии” (№ 79); “Известие о девятой планете Палладе” (№ 80) та ін.

У № 55 подано детальне “Разсуждение о книге, именуемой Православное исповедание веры соборныя и апостольския церкви восточныя. Сочиненной киевским митрополитом Петром Могилою, читанное... 1804 января 25 дня Алексеем Болховским”. Автор чітко структурував своє “разсуждение”: ґрунтовна передмова і 7 основних розділів, зокрема, “О сочинителе книги Православного исповедания” (с. 6-9), “О поводе к сочинению книги” (с. 9-15), “О споспешниках в сочинении и исправлении книги” (с. 15-17), “О различных названиях книги” (с. 17-18), “О языке, на котором сочинена книга” (с. 18-20), “О различных изданиях и переводах книги” (с. 20-27), “О важности и достоинстве книги” (с. 27-30).

У цьому конволюті, як і в інших конволютах митрополита Євгенія, є також чимало од, віршів, величальних промов, присвячених, переважно, вже не Павлу чи Катерині, а Олександру I. Близькі за жанром і промови, присвячені церковним ієрархам.

Серед рукописів привертають увагу “Краткая табель историческая о святых мощах, почивающих в Новгородско-Софийском соборе” (№ 29), переписаний “из Вестника Европы, 1804, № 111”, як вказав Болховітінов, текст “о новой русской истории” (№ 33) тощо. Наразі рідкісними є і друковані видання, зібрані в конволюті, наприклад, “Разсуждения о древности и важности так называемых апостольских правил” 1803 г. (№ 34); “Письмо от раввина Измаила к Моисею Законоведцу, писанное в самое то время, когда был распят на кресте Христос Спаситель” 1804 г. (№ 49); “Разсуждение о начале, важности и знаменованной церковных обличений, читанное ... К. Китовичем 1803 г.” 1804 г. (№ 52), “Описание обряда церковного, происходившего мая 15, 16 и 17 дня 1803 г.” (№ 59).

Отже, як бачимо, до власницьких збірників митрополита Євгенія (Болховітінова) потрапляли абсолютно різні твори. Подібним чином складені і інші його конволюти. Маємо констатувати, що головну мету – збереження аркушевих видань, брошур, рукописів – вони виконали. Те, що Євфимій Олексійович їх читав, опрацьовував – не викликає жодних сумнів: це він їх відбирав, його почерком зроблені “реєстри” з назвами творів на форзацах цих збірників; значна їх частина й досі зберігає його рукописні коментарі й позначки. Все це разом відбиває творчу лабораторію вченого і церковного ієрарха, а також демонструє своєрідну книжкову культуру збирання, читання, зберігання книжкової спадщини на початку ХІХ ст.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Козюба В. К.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Корнієнко В. В.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Лопухіна О. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017